

RESÍDUOS SÓLIDOS NAS ROMARIAS DE JUAZEIRO DO NORTE-CE E SEUS IMPACTOS EM ÁREAS RURAIS

RESIDUOS SÓLIDOS EN LAS ROMERÍAS DE JUAZEIRO DO NORTE-CE Y SUS IMPACTOS EN ÁREAS RURALES

SOLID WASTE IN THE PILGRIMAGES OF JUAZEIRO DO NORTE-CE AND THEIR IMPACTS ON RURAL AREAS

Cícera Vanessa Lins Ferreira¹, Luis Claudio Santos de Santana², Ronizia Ramalho Almeida³ e Mira Raya Paula de Lima⁴.

¹ Mestranda em Meio Ambiente, IFCE-Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará, Campus Juazeiro do Norte-Ceará, Brasil. Bolsista Funcap-Fundação Cearense de Apoio ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico, vanessa.cicera07@aluno.ifce.edu.br, <https://orcid.org/0009-0003-2329-0848>;

² Mestrando em Meio Ambiente, IFCE-Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará, Campus Juazeiro do Norte-Ceará, Brasil, luissantospedf@gmail.com, <https://orcid.org/0009-0003-8818-0500>;

³ Mestranda em Meio Ambiente, IFCE-Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará, Campus Juazeiro do Norte-Ceará, Brasil, ronizia.ramalho.almeida99@aluno.ifce.edu.br, <https://orcid.org/0009-0000-4011-7607>;

⁴ Doutora em Química Biológica pela URCA- Universidade Regional do Cariri e professora no IFCE-Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará, Campus Juazeiro do Norte-Ceará, Brasil, mira.raya@ifce.edu.br, <https://orcid.org/0000-0002-1736-7488>;

Eixo Temático 06 – Resíduos Sólidos
Reduzir, Reciclar e Reutilizar.

*Eje Temático 06 – Residuos Sólidos
Reducir, Reciclar y Reutilizar.*

*Thematic Axis 06 – Solid Waste
Reduce, Recycle and Reuse.*

RESUMO

As romarias que ocorrem em Juazeiro do Norte-CE são conhecidas no Brasil por sua identidade de fé, religiosidade e cultura. As romarias atraem milhares de pessoas anualmente devido a devoção ao Padre Cícero Romão Batista e seu contexto religioso influente sobre o município. Esse aumento gradativo do número de pessoas pode ocasionar impactos ambientais relevantes, principalmente no que concerne ao manuseio e geração de resíduos sólidos. O presente estudo tem como objetivo compreender como os resíduos sólidos ocasionados pelas romarias de Juazeiro do Norte podem impactar em áreas rurais. Outro ponto importante que deve ser mencionado é a análise das possíveis ações utilizadas para reduzir, reciclar e reutilizar os resíduos sólidos gerados no município. O estudo voltado à aplicação dos questionários foi realizado nos dias 17 a 19 de Julho de 2025 durante a Romaria em Memória da Morte do Padre Cícero, que finalizou em 20 de Julho de 2025; E nos dias 10 a 12 de Setembro de 2025, durante a Romaria de Nossa Senhora das Dores, que finalizou em 15 de Setembro de 2025. A metodologia da pesquisa incluiu levantamento bibliográfico e documental, aplicação de questionários ao público local e visitante de Juazeiro do Norte (homens e mulheres, acima de 18 anos). Foi realizada a análise dos dados coletados e nos resultados preliminares do estudo apontam que há desafios a serem enfrentados voltados a políticas públicas de coleta seletiva.

Portanto, a discussão ressalta, sobre a necessidade de políticas públicas mais direcionadas e eficazes para gestão integrada de resíduos sólidos, considerando as práticas voltadas à educação ambiental, sustentabilidade, parcerias com moradores, visitantes, autoridades locais, instituições governamentais, catadores, acerca da implantação de sistemas eficientes de coleta seletiva fazendo jus à sustentabilidade em seus três pilares (social, econômico e ambiental) estes que devem se fazer presente nas Romarias de Juazeiro do Norte-CE.

Palavras-chave: Romarias, Meio Ambiente, Resíduos Sólidos

RESÚMEN

Las romerías que tienen lugar en Juazeiro do Norte-CE son conocidas en Brasil por su identidad de fe, religiosidad y cultura. Estas celebraciones atraen a miles de personas anualmente debido a la devoción al Padre Cícero Romão Batista y a su contexto religioso influyente en el municipio. Este aumento gradual en el número de participantes puede generar impactos ambientales relevantes, principalmente en lo que respecta al manejo y la generación de residuos sólidos. El presente estudio tiene como objetivo comprender cómo los residuos sólidos ocasionados por las romerías de Juazeiro do Norte pueden impactar en las zonas rurales. Otro punto importante que debe mencionarse es el análisis de las posibles acciones empleadas para reducir, reciclar y reutilizar los residuos sólidos generados en el municipio. El estudio, orientado a la aplicación de cuestionarios, se llevó a cabo del 17 al 19 de julio de 2025 durante la Romería en Memoria de la Muerte del Padre Cícero, que finalizó el 20 de julio de 2025; y del 10 al 12 de septiembre de 2025, durante la Romería de Nuestra Señora de los Dolores, que concluyó el 15 de septiembre de 2025. La metodología de la investigación incluyó revisión bibliográfica y documental, aplicación de cuestionarios al público local y a los visitantes de Juazeiro do Norte (hombres y mujeres mayores de 18 años). Se realizó el análisis de los datos recopilados y los resultados preliminares del estudio indican que existen desafíos relacionados con las políticas públicas de recolección selectiva. Por lo tanto, la discusión resalta la necesidad de políticas públicas más específicas y eficaces para la gestión integrada de residuos sólidos, considerando las prácticas orientadas a la educación ambiental, la sostenibilidad y las asociaciones con residentes, visitantes, autoridades locales, instituciones gubernamentales y recicladores, en torno a la implementación de sistemas eficientes de recolección selectiva que promuevan la sostenibilidad en sus tres pilares: social, económico y ambiental, los cuales deben estar presentes en las romerías de Juazeiro do Norte-CE.

Palabras clave: Romerías, Medio Ambiente, Residuos Sólidos

ABSTRACT

The pilgrimages that take place in Juazeiro do Norte-CE are known throughout Brazil for their identity of faith, religiosity, and culture. These events attract thousands of people annually due to the devotion to Father Cícero Romão Batista and his influential religious context within the municipality. This gradual increase in the number of participants can cause significant environmental impacts, particularly concerning the handling and generation of solid waste. The present study aims to understand how the solid waste produced during the pilgrimages of Juazeiro do Norte can affect rural areas. Another important point to highlight is the analysis of possible actions implemented to reduce, recycle and reuse the solid waste generated in the

municipality. The research focused on the application of questionnaires conducted from July 17 to 19, 2025, during the Pilgrimage in Memory of the Death of Father Cícero, which concluded on July 20, 2025; and from September 10 to 12, 2025, during the Pilgrimage of Our Lady of Sorrows, which ended on September 15, 2025. The research methodology included bibliographic and documentary review, as well as the application of questionnaires to both local residents and visitors of Juazeiro do Norte (men and women over 18 years old). Data analysis was performed, and the preliminary results indicate challenges related to public policies on selective waste collection. Therefore, the discussion emphasizes the need for more targeted and effective public policies for integrated solid waste management, considering practices aimed at environmental education, sustainability, and partnerships with residents, visitors, local authorities, governmental institutions, and waste pickers, regarding the implementation of efficient selective collection systems that promote sustainability in its three pillars (social, economic and environmental) which should be present during the pilgrimages of Juazeiro do Norte-CE.

Keywords: Pilgrimages, Environment, Solid Waste

INTRODUÇÃO

Juazeiro do Norte é um município da região Nordeste do Brasil, localizado no estado do Ceará e possui em torno de 286.120 habitantes (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística-IBGE 2022). Segundo Braga (2007) a devoção ao Padre Cícero torna a cidade de Juazeiro do Norte uma referência religiosa através das romarias que ocorrem anualmente. Neste sentido, Juazeiro do Norte acaba atraindo milhares de visitantes (Ceará. Governo do Estado do Ceará 2023).

Ante o exposto, o aumento gradativo de pessoas em decorrência ao fenômeno da romaria apresenta características importantes, dentre elas a geração de resíduos sólidos (Pereira 2005). De acordo com esta informação, deve-se ressaltar que é imprescindível que a gestão de resíduos sólidos seja realizada de forma adequada, pois se esta for feita de forma incorreta pode ocasionar a poluição do meio ambiente, incluindo o ar, o solo e a água, fatores inerentes à saúde pública (Pereira and Curi 2013).

Neste sentido, foi realizado um estudo no município de Juazeiro do Norte-CE, com os objetivos de compreender como os resíduos sólidos ocasionados pelas romarias de Juazeiro do Norte podem impactar em áreas rurais, e analisar as possíveis ações utilizadas para reduzir, reciclar e reutilizar os resíduos sólidos gerados no município.

O estudo teve início em Julho de 2025 e Setembro de 2025, meses que ocorreram duas, das principais romarias do município, sendo a Romaria em Memória da Morte do Padre Cícero

e a Romaria de Nossa Senhora das Dores, a pesquisa foi realizada junto ao público local e visitante de Juazeiro do Norte, abordando pontos voltados a resíduos sólidos, fatores ambientais, entre outros tópicos relevantes, destacando a importância socioambiental da pesquisa para a área temática, da qual, se encontra inserida, em prol do desenvolvimento sustentável da região.

MATERIAIS E MÉTODOS

Inicialmente foi realizado um levantamento bibliográfico de autores e obras relevantes ao tema, através das bases de dados da Scielo, Google Acadêmico, Periódicos da Capes, entre outros sites confiáveis, com a utilização dos descritores: “romarias”, “resíduos sólidos” e “meio ambiente”, e de levantamentos documentais. Esta busca possibilitou a localização de arquivos que contribuiriam para a realização da pesquisa, e auxiliando na identificação de possíveis ações utilizadas para reduzir, reciclar e reutilizar os resíduos sólidos gerados no município, minimizando desta forma os impactos ambientalmente negativos em áreas rurais.

Outro método utilizado foi a aplicação de questionários (todos acompanhados do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido-TCLE) ao público local e visitante de Juazeiro do Norte (homens e mulheres, acima de 18 anos), correspondendo a um total de 60 entrevistados, sendo distribuídos em duas das principais romarias do município, conforme se encontram demonstrados na tabela 1.

Os questionários em questão, abordaram temas voltados a sustentabilidade, no que concerne a resíduos sólidos, impactos ambientais, entre outros. Para aplicação dos mesmos, precisou-se da avaliação do Comitê de Ética, mediante aprovação, os mesmos puderam ser aplicados respeitando e prestando assistência a todos os participantes.

Tabela 1. População entrevistada nas romarias, 2025

Romarias	Mês que ocorreu a Romaria	Quantitativo de pessoas entrevistadas (local e visitantes)
Memória da Morte do Padre Cícero	Julho de 2025	30
Nossa Senhora das Dores	Setembro de 2025	30

Fonte: Elaboração própria, 2025.

A área de estudo escolhida é composta por cinco bairros da cidade de Juazeiro do Norte (Horto, Salgadinho, Franciscanos, Socorro, Centro) como podem ser visualizados na figura 1.

A definição dos bairros em questão ocorreu devido estes serem uns dos bairros que possuem maior circulação de pessoas durante as romarias, outro motivo seria que os mesmos em suas redondezas possuem alguns sítios que compõem a Zona Rural do município, como por exemplo: Sítio Leite, Sítio Popôs, Sítio Chã, Sítio Catolé do Horto, Sítio Logradouro, Sítio Vila Santo Antônio, Várzea do Umari, entre outros.

Figura 1. Mapa de localização dos bairros da área de estudo de Juazeiro do Norte-CE
Fonte: Elaboração própria, 2025.

Para além das questões apontadas, ressalta-se que o estudo se encontra em fase de desenvolvimento, razão pela qual, reconhece-se que até o presente momento, não há registros conclusivos sobre os impactos ambientais específicos e o descarte inadequado de resíduos sólidos nas áreas rurais, bem como, todas as ações sustentáveis realizadas. Contudo, alguns resultados preliminares obtidos, e que se encontram neste trabalho, contribuíram para a construção e o delineamento do estudo.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Através da análise dos dados coletados por meio dos questionários pode-se identificar que a maioria dos participantes da pesquisa utilizaram o meio de transporte coletivo (ônibus) para chegarem nas romarias, conforme figura 2.

Figura 2. Meios de Locomoção mais utilizados para chegar nas romarias
Fonte: Elaboração própria, 2025.

Neste viés, o uso do transporte coletivo geralmente foi utilizado pelas pessoas que vinham de outros estados, como foi o caso dos participantes de Alagoas e Pernambuco, que se deslocaram das suas cidades até chegarem em Juazeiro do Norte. Esse cenário pode abordar também áreas rurais situadas nas rotas de acesso, ou em localidades periféricas onde alguns desses ônibus podem estacionar. Neste sentido, deslocando o impacto ambiental para além das áreas urbanizadas, a chegada de romeiros em ônibus pode propiciar um maior consumo de bebidas, alimentos e embalagens descartáveis, e em pontos de parada ao longo das estradas e comunidades rurais vizinhas realizam seus descartes.

Além, desses fatores apontados, vale mencionar a questão da pegada de carbono que está vinculada a esses deslocamentos. O uso do transporte coletivo (ônibus), principalmente quando utilizado para mobilidade em longas distâncias, acaba contribuindo consideravelmente para a emissão de Gases do Efeito Estufa (GEEs), como o CO₂, pois o principal meio de combustíveis desses transportes, são combustíveis fósseis, como o Diesel, por exemplo. Essa circunstância pode acarretar em mudanças climáticas significativas. No entanto, o uso do transporte coletivo acaba sendo ainda mais eficiente comparado ao uso do transporte individual, isto é, levando em consideração o quantitativo de pessoas transportadas em relação ao tipo de combustível utilizado (C.Yaman 2024; Qinlei Jing et.al 2022).

Outra questão voltada aos participantes, foi de como eles realizaram o descarte de resíduos sólidos (papel, metal, plástico, vidro) durante as romarias, a maioria respondeu que utilizou na maioria das vezes o lixeiro comum, conforme representado pela figura 3.

Figura 3. Como foi realizado o descarte de materiais consumidos durante a romaria.
Fonte: Elaboração própria, 2025.

Sabe-se que de acordo com a Lei Nº 12.305/2010, que institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos, os processos de redução, reutilização e reciclagem dos resíduos sólidos contribuem para minimizar os impactos ambientalmente negativos (Brasil 2010). E conforme lecionam Pereira e Curi (2013), o inadequado descarte de resíduos pode acarretar a contaminação do solo, da água, do ar. Estes fatores não se restringem somente a população das áreas urbanas, mas incluem também as populações das áreas rurais.

Como pode-se observar na figura 3. a maioria das pessoas descartaram os resíduos em lixeiro comum, o que por diante dificulta o processo de separação e reciclagem dos mesmos. A forma como as pessoas descartaram os resíduos sólidos podem estar ligados a fatores como infraestrutura do local, isto é, será se naquele bairro específico foi ofertado lixeiro da coleta seletiva, como por exemplo, no bairro Horto, especificamente na Colina do Horto, onde se encontra a estátua do Padre Cícero, da qual tem como gestão os Salesianos, são ofertados tanto lixeiros comuns como lixeiro da coleta seletiva. Já na Praça Padre Cícero, que se encontra no centro do município, foram identificados apenas lixeiros comuns.

Contudo, segundo dados documentais levantados diretamente da Autarquia Municipal de Meio Ambiente de Juazeiro do Norte- CE -AMAJU, o município de Juazeiro do Norte realiza ações sustentáveis no que concerne a coleta de resíduos recicláveis em épocas de romaria, através das contribuições significativas das Associações de Catadores que compõem a cidade atendendo a demanda de alguns bairros.

Diante do exposto esta atividade não só impacta à zona urbana como também à zona rural, nos âmbitos sociais, econômicos e ambientais, por meio da redução de materiais destinados ao aterro controlado através da reutilização e reciclagem de resíduos. Este último, é o procedimento mais adotado pelas Associações de Catadores.

No bairro Horto onde está localizado a estátua do Padre Cícero, embora apresente pontos característicos de uma zona rural, como vegetação, recursos hídricos, qualidade do solo e do ar, o local não é tido como zona rural, mas sim considerado uma Área de Proteção Ambiental-APA desde de 2022. A APA requer uma série de cuidados, assim como, os sítios da zona rural, dentre eles a preservação da fauna e da flora. Milhares de pessoas visitam o município de Juazeiro, e o Horto do Padre Cícero é um dos principais pontos turísticos. A Área de Proteção Ambiental, Horto do Padre Cícero, é assegurada pelo Decreto Estadual de

Nº34.608 de 29 de março de 2022 (Ceará. Governo do Estado do Ceará 2022).

Durante a aplicação dos questionários, pode-se observar o cuidado por parte da população e dos visitantes, referente ao descarte de resíduos sólidos no Horto do Padre Cícero. Uma das características que chamam atenção é que por mais que os descartes de materiais fossem realizados em sua maioria em lixeiros comuns, o local também oferta lixeiros da coleta seletiva, o ambiente é sempre limpo e organizado. Nos outros bairros da área de estudo também teve essa preocupação, do descarte de resíduos sólidos em lixeiros, por parte dos visitantes e moradores.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Portanto, de acordo com os resultados apresentados conclui-se que a gestão de resíduos sólidos durante as romarias de Juazeiro do Norte-CE apresenta desafios, dentre eles à educação ambiental e políticas públicas municipais voltadas à coleta seletiva. A coleta seletiva proporciona melhorias nos três pilares da sustentabilidade: No econômico (gerando fonte de renda); no social (valorização das comunidades que a aderem) e no ambiental (reduzindo, reutilizando e reciclando em prol da preservação ambiental e pensando nas gerações futuras). Com a implantação de mais políticas públicas voltadas à coleta seletiva tanto a zona urbana ganha, assim como as áreas rurais também.

AGRADECIMENTOS (opcional)

Ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará-*Campus* Juazeiro do Norte ; À Funcap pelo apoio à realização da pesquisa.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Braga, Antônio Mendes da Costa. 2007. “Padre Cícero: Sociologia de Um Padre: Antropologia de Um Santo.” Tese, Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Instituto de Filosofia e Ciências Humanas. Programa de Pós-Graduação em Antropologia social. <https://lume.ufrgs.br/handle/10183/10795>.
- Brasil. 2010. Lei Nº 12.305, de 02 de agosto de 2010. Institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos; altera a Lei no 9.605, de 12 de fevereiro de 1998; e dá outras providências. Brasília, DF: Diário Oficial da União. https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2010/lei/112305.htm
- Ceará. Governo do Estado do Ceará. 2023. “Juazeiro Do Norte Deve Receber Cerca de 150 Mil Fiéis Na Semana Santa.” Preprint, ASCOM SETUR. <https://www.ceara.gov.br/2023/03/30/juazeiro-do-norte-deve-receber-cerca-de-150-mil-fieis-na-semana-santa/>.

Ceará. Governo do Estado do Ceará. 2022. DECRETO No34.608, de 29 de Março de 2022. Dispõe Sobre a Criação Da Unidade de Conservação Estadual De Uso Sustentável Da Categoria de Área De Proteção Ambiental (APA) Denominada Horto Do Padre Cícero No Município de Juazeiro Do Norte e Dá Outras Providências. Sema. <https://www.sema.ce.gov.br/wp-content/uploads/sites/36/2023/01/Decreto-Estadual-no-34.608-Criacao-UC-APA-Padre-Cicero.pdf.pdf>.

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística.IBGE. 2022. “Cidades e Estados: Juazeiro Do Norte.” <https://www.ibge.gov.br/cidades-e-estados/ce/juazeiro-do-norte.html>.

Pereira, Cieusa Maria Calou e. 2005. “Análise Da Problemática Do Lixo Nas Romarias Em Juazeiro Do Norte-Ce.” Tese, UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ-UFC. Programa de Pós- Graduação em Desenvolvimento e Meio Ambiente. https://repositorio.ufc.br/bitstream/riufc/16461/1/2005_dis_cmcperreira.pdf.

Pereira, Suellen Silva, and Rosires Catão Curi. 2013. “Modelos de Gestão Integrada Dos Resíduos Sólidos Urbanos: A Importância Dos Catadores de Materiais Recicláveis No Processo de Gestão Ambiental.” In *Gestão Sustentável Dos Recursos Naturais: Uma Abordagem Participativa*, edited by Waleska Silveira Lira and Gesinaldo Ataíde Cândido. no. Campina Grande: EDUEPB,. EDUEPB. <http://biblioteca.uniscied.edu.mz/handle/123456789/1433>.

Jing, Qinlei, Liu, Hanzhen, Yu, Weiqing, and He, Xu. 2022. "The Impact of Public Transportation on Carbon EmissionsFrom the Perspective of Energy Consumption". Multidisciplinary Digital Publishing Institute. <https://doi.org/10.3390/su14106248>

Yaman, C.. 2024. "A Review on the Process of Greenhouse Gas Inventory Preparation and Proposed Mitigation Measures for Reducing Carbon Footprint". Gases. <https://doi.org/10.3390/gases4010002>